

ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН ШАРОИТИДА ЕРЛАРНИНГ ШЎРИНИ ЮВИШ ХУСУСИЯТЛАРИ

Сайпназаров Г.У.

Қ.ф.н.

Мамбетназаров Е.Б.

Қ.ф.ф.д (PhD)

Қорақалпоғистон деҳқончилик илмий тадқиқот институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10780727>

ARTICLE INFO

Received: 24th February 2024

Accepted: 28th February 2024

Online: 29th February 2024

KEYWORDS

Сублимация, ҚҚДИТИ, САНИИРИ, ПР, сунъий, капилляр, КЗУ, капитал шўр ювиш.

ABSTRACT

Олиб борилган кўп йиллик тадқиқотларга асосан тупроқ механик таркиби, шўрланиш даражасига боғлиқ ҳарбир 0,01 % хлорни ювиш учун гектарига 800 м³ дан 1700 м³ гача сув сарфланиши аниқланган. Бу меъёрни ҳозирги доимий сув танқислиги шароитида беришнинг ҳеч ҳам иложи йўқ. Шунинг учун шўр ювишнинг самарадорлигини оширишда кузда шўр ювишдан олдин (навбатлаб бўлса ҳам) гектарига 20-30 т ҳисобидан маҳаллий уғит берилиб, ҳайдалиши зарур.

Кейинги йилларда Амударё сув миқдори камайиши кутилмоқда. Шундан ҳулоса чиқариб мавжуд сув ресурсларидан тежаб фойдаланиш усуллари ишлаб чиқиш ҳамда уларни қишлоқ хўжалигида ишлаб чиқаришга жорий этиш асосий муаммолардан ҳисобланади. Бунда тадбирларни ишлаб чиқишда албатта ҳар йилда кутиладиган сув миқдорини ҳисобга олиш (башорат қилиш) лозим, сабаби сув кўп йиллар билан кам йиллар қатори икки-уч йил давомида алмашиб турган. Шунда таъкидлаш керак, сув кўп бўлган йиллар сони 3-4 йилгача давом этмаган.

ҚҚДИТИ ва САНИИРИ да ўтказилган тадқиқотларида ерларнинг шўрини ювиш куз ва қишда тупроқ қатлами яхлამасдан олдин ўтказиш мақбуллиги аниқланган. Чунки, бу даврда сизот сувлари сатҳи энг пастга тушади, тупроқ бетидан буғланиш кам бўлади ва тупроқ ҳисобий қатлами сифатли ювилади. Унда баҳорги ювишга нисбатан кўп ҳосил олинган. Унинг вақтини кечиктириш Қорақалпоғистон шароитида шўр ювиш самарадорлигининг пасайишига олиб келади. Тупроқ қатлами тўла яхлагандан кейин берилган сувнинг 60-70 % и далада ҳосил бўлган муз юзасидан ҳавога буғланиб кетади (буни илм-фанда сублимация дейилади, яъни муз бетидан буғланиш) ва қолган 30-40 % и тупроқдаги тузлар тўла ювилишига камлик қилади. Берилган сув тупроқ яхлаш қатламига чимилмайди (тупроқ бетидан муз ҳосил бўлади). Ҳисобий қатламдаги (0-100 см) тупроқ туз ва намлик режими ўзгармайди (бу САНИИРИ нинг кўп йиллик дала тадқиқотларида кўрсатиб ўтилган).

Кузда ер ҳайдалгандан кейин тупроқ яхлаганда, берилган сувнинг қисман самарадорлигига айниқса, енгил таркибдаги тупроқларда эришиш мумкин.

Шўр ювишнинг иккинчи қисми (умумий меъёрнинг 30 %) баҳорда тупроқ яхлаши тугагандан сунг берилса, энг яхши натижа беради. Шўр ювишни биринчи навбатда суғориш тармоқларига яқин, юқори унумдорли ерларда ўтказиш мақсадга мувофиқ бўлади. Бу анъанавий усулда тупроқдаги тузлар намлик айланишидан (айланма занжир) чиқиб кетмайди, фақат ўсимлик илдиз қатлампидан пастга тушади, баҳорда эса буғланиш натижасида капилляр найчалар ёрдамида кўтарилиб тупроқ юзасига чиқади. Шунинг учун баъзи ҳолатларда шўрланган ерларни қайта тиклаш учун қўшимча восита сифатида шўрга чидамли ўсимликларни экиш тавсия қилинади.

Умуман олганда шўрланган тупроқларни учта усул билан қайта тиклаш мумкин:

Биринчи усул-тузларни ўсимликлар илдизига нисбатан пастда жойлашган тупроқ қатламларига ювиб юбориш бўлиб, бунга шўр ювиш натижасида эришиш мумкин.

Иккинчи усул-ортиқча тузлар ювилади ва айни пайтда улар сунъий коллектор-зовур тармоқлари ёрдамида дала чегарасидан ташқарига чиқариб ташланади.

Учинчи усул-ўсимликлар тупроқ ҳосилдор қатлампидаги тузларни ювиб юбориш эмас, балки бундай тузларни пастги қатламларга, яъни уларни ўсимликларга зарар етказмайдиган чуқурликга йиғиш ва сақлашни назарда тутати.

Бу таъкидланган усулларда куз ва қиш ойларида шўр ювиш ўтказилганда тузлар тупроқ пастки қатламга тушади ва ҳарорат пастлиги туфайли буғланиш камайди, тузлар ер юзасига қайта чиқмайди. Баҳорги шўр ювишда бу тузлар эриб буғланиши сабабидан юқорига қайта кўтарилиб чиқади ва ем-хашак экинларини етиштириш натижасида улар айланишдан чиқади.

Ҳозирги даврда тупроқ шўрини ювиш шўрланишга қарши асосий восита ҳисобланиши маълум. Шўр ювиш жараёни тупроқдаги ортиқча тузларни камайтиришнинг ягона усулидир ва у тупроқ шўрланиш даражасига қараб бир неча марта такрорланади. Шўр ювишни ўтказишдан олдин дала сифатли хайдалиб, текисланади, коллектор ва зовурлар тозаланади. Мавжуд текисланган майдонларда тупроқ ўрта ва кучли шўрланишда чек олиб, энгил шўрланган далаларда эса эгат олиб шўри ювилади.

Ўрта ва кучли шўрланишда тупроқ физик хусусиятлари ва даланинг нишаблигига боғлиқ чекларнинг майдони белгиланади. Агар дала текис нишабли, ёки 0,001 бўлса, чекларнинг майдони 0,1-0,15 га га тенг, агар нишаблик ортиқ бўлса 0,05-0,1 га ҳисобида олиш мумкин.

Айрим кучли шўрланган далаларда майдон текис бўлса, чеклар майдони 0,2-0,3 га ни ташкил этади ва бу ерда дамба олиш усули билан тупроқ шўри ювилади, чек олишда марзалар баландлиги 0,5 м дан кам бўлмаслиги зарур. Чекларни КЗУ-0,3, ПР-0,5 пол олгич марза текислагич билан олиш зарур. Худуднинг жойлашган ўрнига боғлиқ тупроқ шўрини ноябр-декабр, январ-феврал ойларида ювиш яхши натижа беради.

Тупроқнинг шўрланиш даражасини ҳисобга олганда шўр ювиш икки хил усулда: бир йула ва жорий усулда ўтказилади. Тупроқ кучли шўрланган майдонларда шўрнинг бир йула ювилиши яхши натижа бермайди (капитал шўр ювиш янгидан ўзлаштирилган ерларда ўтказилади).

Жорий шўр ювишда кучли ва ўртача шўрланган тупроқларда шўр ювиш нормаси унинг механик таркиби, сув ўтказиш қобилияти ва ер ости сувларининг сатҳига боғлиқ

кучсиз шўрланган тупроқларда умумий меъёри 2000-2500 м³/га, ўртачада 3500-4000 м³/га, бўлиши талаб қилинади (улар одатда 2 дан 4 мартагача бўлиб берилади).

Доимий сув танқислиги шароитида шўр ювишга берилган сувлар чимилган билан, сизот сувларига қўшилмайди.

Олиб борилган кўп йиллик (ҚҚДИТИ, Хожанов.Н.Н) тадқиқотларга асосан тупроқ механик таркиби, шўрланиш даражасига боғлиқ ҳарбир 0,01 % хлорни ювиш учун гектарига 800 м³ дан 1700 м³ гача сув сарфланиши аниқланган.

Бу меъёрни ҳозирги доимий сув танқислиги шароитида беришнинг ҳеч ҳам иложи йўқ. Шунинг учун шўр ювишнинг самарадорлигини оширишда кузда шўр ювишдан олдин (навбатлаб бўлса ҳам) гектарига 20-30 т ҳисобидан маҳаллий уғит берилиб, хайдалиши зарур.

References:

1. Морозов А. Н. Параметры, принятые в моделях для расчета ВСП. http://water-salt.narod.ru/par_r_wsr.html
2. Морозов А. Н. Примеры использования моделей ВСП. http://water-salt.narod.ru/prim_r_wsr.html
3. Van Dam J. C, Huygen J., Wesseling J. G., et al. Theory of SWAP version 2.0. DLO Winand Staring Centre, Wageningen, 1997, с. 55–65.
4. А. И. Голованов. Прогноз водно-солевого режима и расчет дренажа на орошаемых массивах. Автореф.дисс. на соискание уч. степени д.т.н., М., МГМИ, 1975, 32 с.
5. Рекс Л. М., Кирейчева Л. В. Расчёт водно-солевого режима почвогрунтов. «Хлопководство», 1976, № 1